

TOPINAMBUR O‘SIMLIGI ASOSIDA DAVOLOVCHI- PROFILAKTIK OZIQ-OVQAT MAHSULOTI ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASI

¹Fatxullayev Abdunabi, ²Ibragimova Saboxat Tursunovna

¹Toshkent davlat agrar universiteti t.f.d. (DSc), dotsent, Toshkent

²Toshkent davlat universiteti doktoranti, Toshkent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13955040>

Аннотация. Число диабетиков во всем мире составляет 130 млн. человек, для их лечения было разработано множество природных химикатов [1]. При этом особое внимание уделяется выявлению причин, разработке методов лечения, созданию химических веществ для поддержания их баланса. Исходя из актуальности и необходимости исследования, описываются цели и задачи исследования, объект и тематика, научная новизна и практические результаты исследования, раскрывающие научную и практическую значимость полученных результатов, внедрение результатов исследования в практику, свидетельствующие о соответствии приоритетам развития науки и технологий республики.

Ключевые слова: диабет, лекарственный, инулин, топинамбур, клубни, лечебный, профилактический, технология.

Аннотация. Дунё миқёсида қанд диабетга чалинган касалларнинг сони 130 млн. кишидан ортиб кетган ва уларни даволаш учун бир қанча табиий, кимёвий моддалар ишлаб чиқилган [1]. Шу билан бирга келиб чиқиш сабабларини аниқлаш, даволаш усулларини яратиш, уларни бир меъёрда ушлаб туриш учун кимёвий моддаларни яратишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Олиб борилаётган тадқиқотларнинг долзарблиги ва зарурияти асосланган, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, объект ва предметлари тавсифланган, республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги кўрсатилган холда, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий натижалари баён қилиниб, олинган натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти очиб бериш, тадқиқот натижаларини амалиётга жорий қилишдан иборат.

Калит сўзлар: диабет, доривор, инулин, топинамбур, туганаклар, даволовчи, профилактик, технология.

На сегодняшний день в мире для производства нового ассортимента лекарственных средств ведутся научные исследования в области производства лечебно-профилактической пищевой продукции. В том числе проводятся научно-исследовательские работы по совершенствованию технологии получения инулина из однолетнего растения – топинамбура и производства биологически активных добавок на его основе, изучению химических свойств, определению фармакологических качеств, изучению и разработке технологий хорошо действующих лекарственных средств в малых дозах.

В нашей республике за последние годы достигнуты определенные успехи по переработке топинамбура с целью получения инулина и новых продуктов на его основе для применения в области диабетологии и трудно излечимых заболеваний [4]. Особое значение имеет разработка новых технологий по получению производных инулина, совершенствованию эффективности обработки сырья и улучшению качества конечного продукта. В разделе посвященной «модернизации системы здравоохранения» Стратегии

действий дальнейшего развития Республики Узбекистан, приведены ряд пунктов и определены важнейшие задачи «по дальнейшему развитию фармацевтической промышленности, улучшению обеспечения населения и медицинских учреждений недорогими, качественными лекарственными препаратами и медицинской продукцией, выполнению мер по предотвращению необоснованного повышения цен на лекарственные препараты» [2]. В этом плане проводимые научные исследования в области получения инулина и их производных из клубней топинамбура в целях замены сахара и улучшения кровообращения, а также определение их свойств имеют особое значение [5].

В мире по получению биологически активных веществ на основе производных инулина проводятся научные исследования по следующим приоритетным направлениям, в том числе определение количества инулина в частях топинамбура, разработка технологии его получения, синтез производных инулина и изучение их свойств, разработка методов и технологий получения лекарственных препаратов на его основе для лечения различных заболеваний, определение фармакологических свойств полученных лекарственных средств и внедрение их в практику [3].

Объектом исследования являются клубни топинамбура, этиловый спирт, инулин, формамид, уксусный ангидрид, моноклорная уксусная кислота, азотная кислота, серная кислота, йодная кислота, нитроинулин, ацетатинулин, карбоксиметилинулин, окисленный инулин, тубазид инулин и различные растворители.

Методы исследования.

В научно-исследовательской работе по данной разработке будут использованы химические и физико-химические методы исследования, ИК-, ЯМР-спектроскопия, хроматография, рентгенография, а также электронно-микроскопические и другие методы.

Практические результаты исследования заключаются в следующем:

Будет разработана технология получения инулин и его производных (нитрат-, ацетат- и карбоксиметилинулин), содержащие ацетатные, нитро- и карбоксиметильные группы.

Будут получены производные инулина на основе клубней топинамбура, имеющие фармакологические и токсикологические свойства.

Будет разработан препарат, используемый для животных в качестве противомикробного средства из производных инулина.

Достоверность полученных результатов обосновывается использованием таких современных физико-химических методов анализа, как ИК-, ЯМР спектроскопия, электронная микроскопия, рентгенография, элемент анализ, а также применяются хроматографические, фармакологические, токсикологические и другие методы проверки.

Заклучение

1. Разработка рекомендаций по способу получения препарата, содержащего тубазид, путем модификации инулина.
2. Введение различных радикалов в макромолекулу инулина улучшает его растворимость в воде и предполагает возможность получения новых продуктов за счет химических изменений и расширения области их применения.
3. Полученные в результате исследований карбоксиметил инулин и тубазид-инулин обладают высокими антибактериальными свойствами против большинства микробов, что позволяет рекомендовать лечение гноя и других заболеваний, а нитроинулин - для лечения диабета.
4. Разработка технологии производства инулина и его производных (нитро-, ацетат и карбоксиметилинулин) на основе топинамбура.
5. Разработка стандарта организации для использования лечебно-профилактических препаратов на основе инулина в пищевой промышленности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Зокирова М.С., Ахмедова З.Р., Додаев Қ.О. Топинамбур туганагини қайта ишлаш ва консервалаш саноатида фойдаланиш йўналишлари. Журнал: УзМУ хабарлари, 2012, №1, -С. 54-58
2. Зокирова М.С., Ахмедова З.Р., Додаев Қ.О. Топинамбур инулинининг ферментатив конверсияси даражасининг сифат ва миқдорий кўрсаткич-ларини тадқиқ этиш. Журнал: УзМУ хабарлари, 2012, №1, -С.59-61.
3. Фатхуллаев А. Разработка пищевой добавки из клубней топинамбура сорта «Файз-барака» для мясной промышленности. В кн.: «Потенциал созданный в Узбекистане индустрии топинамбура». Республиканский сборник научных статей. ТГЭУ // Ташкент-2013 г.
4. Фатхуллаев А., Туробжонов С.М. Разработка новых видов пищевых добавок из местного сырья «Топинамбур» сорта «Файз барака» для применения в производстве мясных продуктов. Материалы Республиканской конференции ТГЭУ, г.Ташкент - 2012.

5. Фатхуллаев А. и др. Способ получения пищевой добавки из клубней топинамбура. Патент на изобретение. № IAP 05027, Ташкент, АИС. РУз. 2015.
6. Fathullaev A., Sultanov Sh. Zh. Biochemistry of meat. Textbook. - Tashkent, “Itisod-Moliya”, 2015.-p. 357.
7. Fathullaev A. "Improving the technology of using food additives from plant materials of local variety in the production of emulsified meat products." Monograph. - T .: Iktisod-moliya, 2015 .-- 247 p.
8. Fathullaev A. "Scientific aspects of the production and use of functional food additives based on plant materials of local origin for therapeutic and prophylactic nutrition." Monograph. - T .: Iktisod-Moliya, 2017 .-- 202 p.